

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ КАК МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ- ИНВАЛИДАМИ

SHORT-TERM STAY GROUP AS A MODEL FOR ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS WITH DISABLED CHILDREN

КРАВЧЕНЯ ИННА АЛЕКСАНДРОВНА,

магистрант,

*ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы Минина».*

KRAVCHENYA INNA ALEXANDROVNA,

Master's Degree student,

Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin.

Статья содержит анализ работы группы кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Актуальность темы исследования обусловлена процессами становления инклюзивного образования в Российской Федерации, необходимостью изучения и целенаправленного профессионального совершенствования опыта отечественных и зарубежных педагогов, работающих в сфере инклюзии. Рассматривается нелинейная модель организации кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами при максимальном использовании всех доступных и возможных ресурсов семьи и социума. Дается характеристика использованию различных современных форм и методов помощи детям и их родителям.

The article contains an analysis of the work of a short-term stay group for children with disabilities. The relevance of the research topic is due to the processes of formation of inclusive education in the Russian Federation, the need for studying and purposeful professional improvement of the experience of domestic and foreign teachers working in the field of inclusion. A nonlinear model of the organization of short-term supervision and care of disabled children with the maximum use of all available and possible resources of the family and society is considered. The use of various modern forms and methods of helping children and their parents is characterized.

Ключевые слова: *дети с ОВЗ, социальная интеграция, сопровождение, дошкольный возраст.*

Key words: *children with disabilities, social integration, support, preschool age.*

Термин «инвалид» в настоящее время всё чаще заменяется термином «человек с ограниченными возможностями здоровья». Тем не менее, этот устоявшийся термин все еще употребляется в прессе и публикациях, а также в законодательных и иных актах, в том числе в официальных документах ООН, Всемирной организации здравоохранения и других.

Правительства цивилизованных стран обеспечивают социальную защиту людей с ограниченными возможностями здоровья с тем, чтобы создать последним равные условия с другими гражданами государства для осуществления самореализации и самоопределения.

Актуальность поднятой проблемы вытекает из современного «зародышевого» состояния инклюзивного образования в Российской Федерации и состоит в необходимости стабильного изучения, целенаправленного профессионального совершенствования опыта отечественных и зарубежных педагогов, работающих в сфере инклюзии.

Острота исследования данной проблемы обусловлена и устойчивой тенденцией к росту количества детей, нуждающихся в специальной системе образования, которая способствовала бы их социальной адаптации и интеграции в активную общественную жизнь

В настоящее время инклюзивное образование в России находится в стадии становления, и успешность его реализации зависит от многих факторов: законодательных, экономических и, конечно, педагогических. Роль и вклад педагога в обучение детей с особенностями гораздо значительнее и шире, чем при обучении только здоровых детей.

Следует обозначить совсем не радостные цифры: количество людей с ограниченными возможностями здоровья в современном мире достигло 1 миллиарда человек, то есть 15% всего населения планеты. Это самое большое меньшинство в истории в мире, которое ежедневно сталкивается с различными формами дискриминации. Улучшению положения инвалидов и условий их жизни уделяется внимание не только в каждой стране в отдельности, но также на международном и региональном уровнях. Международное сотрудничество государств в области защиты прав инвалидов заслуживает только добрых слов [3, с.4].

В современном обществе педагогика все чаще пользуется термином «инклюзивное образование». О детях с ограниченными возможностями здоровья мы порой говорим «особые дети» или дети с особенностями в развитии. На наш взгляд, определения, указанные выше, являются более уважительными и толерантными, нежели общепринятый термин ОВЗ, и мягкими по отношению к таким индивидам. Анализируя изменения, происходящие сегодня в системе образования, касающиеся детей-инвалидов, необходимо отметить положительные сдвиги, как то:

- развитие ребенка через интегрированное обучение получает все большее распространение, одновременно с доступностью такого вида образования;
- работники просвещения теперь озабочены компетентностью и профессионализмом педагогов, разнообразием форм инклюзии.

Государство целенаправленно и константно старается обеспечить каждому ребенку с ограниченными (особенными) возможностями здоровья с самого раннего возраста доступные и полезные для его развития условия особого образовательного процесса. С этой целью формируются инклюзивные классы, группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста.

Новое общество признает, что именно инклюзия является более гуманной и эффективной образовательной системой, которая способна удовлетворить потребности всех категорий детей, независимо от уровня психофизического развития. Внедряя инклюзии в образовательно-воспитательный процесс дошкольных и средних образовательных учреждений, можно достичь такой степени развития общества, которая позволила бы каждому гражданину «независимо от возраста и пола, этнической принадлежности, способностей, наличия или отсутствия особенностей в развитии, участвовать в жизни общества и вносить свой вклад в его развитие» [5, с.70]. Инклюзивное образование дает возможность особым детям учиться в обычных общеобразовательных школах, посещать детские сады вместе с другими детьми, что способствует психологической адаптации таких детей в обществе, а также делает здоровых детей более гуманными, толерантными.

Заметим, что цель инклюзии не просто поместить ребенка с ОВЗ в группу кратковременного пребывания дошкольника или в общеобразовательный класс с нормативно развивающимися детьми, но и создать условия, и построить учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы этот ребенок всецело погрузился в жизнь группы (класса) и стал его полно-

ценным членом. Ребенок с ОВЗ, воспитываясь и обучаясь в специализированном учреждении, изолирован от реального общества, что еще в большей степени ограничивает его в развитии. Он, как и любой другой ребенок, нуждается в образовании, воспитании и общении со своими сверстниками. Отсюда вытекают первостепенные задачи современной инклюзии, в том числе групп кратковременного пребывания детей:

- успешная адаптация ребенка с ОВЗ к полноценной жизни в социуме;
- мотивация такого ребенка к личной самореализации и самоопределению;
- развитие индивидуальных качеств особенного ребенка, а именно – общительности, коммуникабельности, независимости, дружелюбия и др.;
- в то самое время (параллельно) - формирование у остальных обучающихся (воспитанников) таких нравственных качеств, как милосердие, толерантность, миролюбие, добросердечность, соучастие в жизни обделённых физически ровесников.

Как показывает практика, воспитание таких детей рядом со здоровыми детками создает благоприятные условия для их саморазвития и самореализации, способствует лучшей социализации и адаптации, формированию адекватной системы отношений со сверстниками, как можно более полному включению в социальную жизнь.

Вдобавок, инклюзивное обучение полезно не только для детей с особенностями психофизического развития, но и для их сверстников, которое будет способствовать их личностному развитию. Такое обучение и воспитание развивает у здоровых дошкольников способность к эмпатии, тактичному взаимодействию, чуткости и толерантности в отношении больных сверстников, способствует формированию взаимодействия с ними, как с равноправным членам коллектива.

Воспитание детей с особыми потребностями в группах кратковременного пребывания оказывает положительное влияние на их родителей и других членов семьи, в результате чего происходят постепенные позитивные изменения психического состояния особенных детей, заметно ослабляется напряженность, улучшается эмоциональное состояние, уменьшаются их тревоги и страхи, мобилизуются силы на борьбу с болезнью.

Никто не станет отрицать тот факт, что рождение ребенка с нарушением в развитии по большей части является стрессом для семьи. Обозначенная ситуация усугубляется ещё и тем обстоятельством, что ребенок, в силу известных причин, не может посещать обычное дошкольное образовательное учреждение. Группы кратковременного пребывания, которые создаются для детей с нарушениями в развитии, в настоящее время, к сожалению, в регионах единичны. Как показывает практика, их работа в большей степени отражает модель «пребывания ребенка с мамой». Иными словами, должное сопровождение специалистами зачастую отсутствует.

Главной идеей проекта, поддержанного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, является нелинейная модель организации кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами при максимальном использовании всех доступных и возможных ресурсов семьи и социума.

Такие группы представляют собой комплексную, легко моделируемую в зависимости от потребности семьи и ребенка с особенностями в развитии модель группового воспитания. Такие группы осуществляют и поддержку родителей, их обучение и привлечение к процессу реабилитации и социализации ребенка. В группах кратковременного пребывания происходит мобилизация собственных ресурсов семьи посредством применения современных методов реабилитации и социализации. Всем известный девиз: «Помогая другим – помогаешь себе», отражает смысл этого относительно нового педагогического проекта.

Обозначенная модель взаимодействия педагогов с семьями детей-инвалидов, направленная на социализацию этой сложной категории населения предполагает использование различных современных форм и методов помощи детям и их родителям:

1. Формирование разновозрастных групп кратковременного пребывания детей (в том числе, с интеграцией в среду детей без особенностей) с комплексной социализацией и реабилитацией. В период нахождения детей, как правило, с мамами или тьюторами, в учебном учреждении, специалистами определённой направленности проводятся с детьми-инвалидами коррекционно-развивающие занятия, в том числе, с применением современных инновационных методик. К таковым следует отнести: АВА-терапию, ТЕАССН-технологии, методы арт-терапии, технологии игрового обучения,

2. Осуществление социального психолого-педагогического патронажа семьи, который можно именовать «Помогай-ка». Такой патронаж должен осуществляться применительно к наиболее нуждающимся в помощи семьям, данные о которых предоставляются медицинскими и социальными службами. Специалисты сопровождения (психологи, педагоги, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, медицинские работники и др.) из числа участников и соисполнителей проекта должны оказывать помощь детям и родителям не только в группах кратковременного пребывания, но и на дому. А в настоящее время в связи с коронавирусом и распространяющейся пандемией и с использованием дистанционных технологий воспитания, консультации в зависимости от потребностей семей.

3. В виде группы семейной реабилитации, важнейшая цель которой – создание всевозможных условий для просвещения родителей и решения внутрисемейных проблем.

4. Это может быть дистанционный онлайн-ресурс «Скорая помощь», цель которого – оказание различной необходимой помощи родителям из отдалённых районов проживания.

5. Предоставление помощи родителям (законным представителям), с использованием межведомственных ресурсов по следующим вопросам:

- правильное воспитание, реабилитация и социализация больного ребенка;
- по проблемам детско-родительских и семейных отношений;
- по проблемам коррекции психологического состояния в семье;
- по вопросам возможности будущего обучения ребенка с особенностями в развитии в средних образовательных учреждениях Российской Федерации.

Последнее условие особенно актуально, поскольку далеко не все семьи, воспитывающие детей-инвалидов, проживают в столице или, как минимум, в крупных городах, где имеются в наличии основные ресурсы для реабилитации детей.

6. В группе кратковременного пребывания в обязательном порядке организовывается совместная творческая и досуговая деятельность детей под руководством педагога и при сопровождении родителей (тьютора).

Описанная нами работа, несомненно, оказывает значимую помощь семье, воспитывающей ребенка-инвалида и находящейся в трудной жизненной ситуации. Ожидаемые результаты от такой деятельности должны быть следующими:

- прежде всего, осуществляется предупреждение социального неблагополучия семей с детьми-инвалидами;
- заметное улучшение качественных показателей социального положения детей-инвалидов, проживающих на территории Российской Федерации, из разных нозологических групп;
- повышение качества и доступности социальных психолого-педагогических услуг для всех семей с детьми-инвалидами, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе проживающих в отдалённых местностях;
- такая социальная и психолого-педагогическая работа в рамках групп кратковременного пребывания гарантированно способствует развитию детей с особыми образовательными потребностями;
- в таких группах создаются все условия для полноценной организации совместных мероприятий и общения детей-инвалидов, детей их ближайшего окружения и взрослых;

- происходит сокращение факторов социально-психологической напряженности в семьях, имеющих детей-инвалидов, уменьшается число конфликтов и разводов;
- решаются конкретные проблемы, связанных с адаптацией и социализацией детей с особыми образовательными потребностями;
- благодаря занятиям в группах кратковременного пребывания у детей-инвалидов формируются навыки социально-поддерживающего и развивающего поведения в семье и во взаимоотношениях со своими сверстниками, у них появляются друзья;
- неуклонно повышается статус семей, их личной самооценки и организационной компетентности, развивается творческая активность родителей совместно с детьми;
- наблюдается существенное улучшение социального самочувствия и выравнивание психологического климата в конкретных семьях;
- высвобождается время для личной занятости родителей.

Педагоги-психологи отмечают, что такие группы достойны самой высокой оценки и похвалы, в результате их деятельности:

- узкие специалисты, столь необходимые детям-инвалидам, овладевают эффективными инновационными технологиями, методиками работы с детьми-инвалидами и их семьями, что ведет к повышению результативности работы специалистов сопровождения;
- создаются устойчивые взаимоотношения с общественными организациями, благотворителями и волонтерами для дальнейшей деятельности и реализации мероприятий;
- отмечается повышение качества, результативности образования и коррекционной работы в дошкольном учреждении;
- заметна удовлетворенность родителей качеством работы учреждения;
- происходит, что не может не радовать, изменение стереотипного взгляда общества (родителей нормально развивающихся сверстников в ДООУ) на ребенка с особыми образовательными потребностями [7, с. 289];
- отмечается «взлёт» толерантности со стороны специалистов, детей и родителей.

Сегодня уровень востребованности работы консультативного центра, работы группы кратковременного присмотра и ухода можно охарактеризовать как высокий. Имеющийся сегодня у педагогов, психологов, других специалистов опыт работы с детьми-инвалидами и с их семьями, убедительно свидетельствует о наличии социального заказа на эту деятельность, огромное желание детей и их родителей не только пребывать в такой специализированной группе, но расширять социальные связи, быть охваченными коррекционно-развивающей помощью, укреплять сотрудничество.

Работа групп кратковременного пребывания ярко демонстрирует тот факт, что подобные профессиональные формы работы с детьми-инвалидами необходимы не только таким сложным и одновременно несчастным детям, но и членам их семей, не менее нуждающимся в обычном человеческом общении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алехина С.В. Алексеева М.Н., Агафонова Е.Л. Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в образовании // Психологическая наука и образование. 2011. №1. С. 83-91.
2. Банч. Г. 10 ключевых пунктов успешной инклюзии // Аутизм и нарушения развития. 2010. № 3. С. 50-67.
3. Волкова Н.С., Пуляева Е.В. Конвенция ООН о правах инвалидов и развитие инклюзивного образования в РФ // Журнал российского права. 2017. № 9.
4. Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. М.: Педагогика, 1983. 368 с.
5. Григорьева Г. Ф. Дети должны учиться вместе // Национальные проекты. 2009. №12. С.70-71

6. Инклюзивное образование. Выпуск 1. М.: Центр «Школьная книга», 2010. 272 с.
7. Чердонова, В. А. Нелинейная модель организации кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами с применением современных методов реабилитации и социализации // Молодой ученый. 2020. № 30 (320). С. 287-290.

© Кравченя И.А., 2021.